

Datos básicos

Localización:

Ensanche Heredia
—autodenominado Soho—,
29067 Málaga

Artistas/colectivos:

Artistas seleccionados por
Centro de Arte Contemporáneo
de Málaga (C.A.C. Málaga).

Cronología:

2013 a 2015

Trabajo de campo:

marzo de 2022

Localización y emplazamiento de Málaga Arte Urbano Soho (MAUS). Fuente: CartoCiudad CC-BY 4.0 scne.es

Vistas de Málaga Arte Urbano Soho (MAUS). Fuente: FACTIBLES

Enlaces de interés

<https://mausmalaga.com/>

Enlaces FACTIBLES

<https://www.upo.es/investiga/proyctofactibles/>
<https://zenodo.org/communities/factibles/records>

Cómo citar:

Andreu Lara, C., García-García, A. & Fernández Salinas, V. (2026). MAUS: Ficha de caracterización del caso de estudio en el contexto del Proyecto de Investigación FACTIBLES. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19455477>

Antecedentes

De la creación del Centro de Arte Contemporáneo en 2003 sobre el antiguo Mercado de Entradores, surgió una iniciativa empresarial y vecinal, la asociación Soho Málaga (SohoMLG), para convertir el triángulo urbano río-puerto-Alameda en un referente de arte y creatividad. En paralelo, el Ayuntamiento de Málaga acompañó el proceso de renovación del barrio a principios del segundo decenio del siglo con su apoyo al proyecto Málaga Arte Urbano Soho (MAUS), que preveía el impulso de actividades culturales (caso del Soho Málaga Sound Festival). MAUS, sustentado por el Ayuntamiento, el Centro de Arte Contemporáneo y la mencionada asociación Soho Málaga, además de aprovechar distintos fondos europeos, surge «con el objetivo de entregar a Málaga un legado cultural contemporáneo de alto valor artístico [...], descubriendo nuevos espacios y rompiendo con la cotidianeidad de la ciudad, implicando a los vecinos en el desarrollo de sus actividades» (MAUS, <https://mausmalaga.com/>). El proyecto coincide con la aparición de algunas galerías y locales de restauración que afianzan la marca Soho. Los murales —algunos monumentales—, se convierten en elementos distintivos de la nueva escena urbana. Realizados por encargo, atraen a importantes firmas de grafiteros de prestigio internacional (más de una quincena, entre ellos, Roa, Obey o D*Face).

Prácticas artísticas

Formato

Acción	<input type="checkbox"/>	Intervención a través de murales en el paisaje urbano que utiliza la calle y otros espacios abiertos como espacio expositivo. Se interviene en paredes medianeras, paredes en planta baja y otros.
Intervención	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Entre los ejemplos más destacados pueden citarse los murales Camaleón (calle de Casas de Campos, obra de Roa) o Venus (calle Martínez Campos, obra de Okuda y Remed).</p> <p>Estas intervenciones murales, especialmente las de mayores dimensiones, se mantienen en el paisaje urbano, pero no se suman otras nuevas del calado de las del marco MAUS (Málaga Arte Urbano Soho). Respecto a los murales de menores dimensiones, algunos se han degradado o han desaparecido.</p>

Funciones del artista

Producir	<input checked="" type="checkbox"/>	Los gestores artísticos desarrollan un papel de liderazgo en lo relativo a su diseño, implementación y retroalimentación con otras actuaciones, tanto de carácter cultural como al respecto de un proceso de renovación urbana.
Asesorar	<input type="checkbox"/>	Los artistas, invitados a participar, ejecutan el mural de acuerdo a su propio proyecto, realizando intervenciones pictóricas de distinto formato.
Liderar	<input checked="" type="checkbox"/>	Algunos murales dialogan con el contexto físico, otros son claramente cuadros en la pared.
Colaborar	<input type="checkbox"/>	
Interpretar	<input type="checkbox"/>	
Mediar	<input type="checkbox"/>	

Espacio público

Habitabilidad

Proclive al uso	<input checked="" type="checkbox"/>
Limitaciones estructurales	<input checked="" type="checkbox"/>
Impracticable	<input type="checkbox"/>

El tejido del barrio es regular y compacto, con contraste de sección entre sus calles. Al respecto de la intervención mural, la escasa perspectiva de las calles más pequeñas las hace más adecuadas a murales de pequeño o mediano tamaño. Al contrario, ejes principales como las calles Casas de Campos y Tomás de Heredia, ofrecen una más amplia perspectiva.

Este viario no presenta graves dificultades estructurales, pero sí una clara diferenciación entre calles de tráfico rodado y ejes peatonalizados, como los citados. En todo caso, incluso en estos últimos se observa un desequilibrio entre ornamentación y mobiliario para el uso y estancia.

Dinámica de uso

Cotidiano	<input checked="" type="checkbox"/>
Motivado	<input type="checkbox"/>
Esporádico	<input type="checkbox"/>
Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>
Descartado	<input type="checkbox"/>

Los murales se distribuyen por la trama del barrio, tanto en calles peatonales como de tráfico rodado, si bien se concentran en torno a las primeras.

El uso cotidiano de esta trama es fundamentalmente de tránsito y, en todo caso, muy sujeto a la oferta comercial y de servicios, además de la propuesta cultural recientemente consolidada. No obstante, los principales ejes peatonales también muestran algunos otros usos voluntarios y de encuentro puntual. En cualquier caso, estas dinámicas condicionan una interacción básica —visual— con las intervenciones murales, siendo escasa su capacidad de motivar cambios en el uso del espacio público.

Identidad

Reconocido	<input type="checkbox"/>
Reciente apropiación	<input checked="" type="checkbox"/>
En promoción	<input checked="" type="checkbox"/>
Reclamado	<input type="checkbox"/>
Indefinido	<input type="checkbox"/>

El proyecto MAUS se suma al proceso de renovación del barrio a través del leitmotiv de barrio artístico-creativo, pero de irregular desarrollo y con tendencia a procesos de gentrificación y turistificación. Esto le otorga una cierta indefinición, si bien solapada progresivamente por la reciente promoción del sector. El proceso de apropiación reciente parte de colectivos de renta alta y reconocibles en el concepto de clase creativa, pero entra en no pocas ocasiones en conflicto con el vecindario previo.

La intencionalidad en la promoción de una nueva etiqueta Soho, frente a la original nomenclatura de Ensanche Heredia, evidencia la voluntad de promoción de una identidad impostada que tiene reflejo en la propia escena urbana, que se remozca y cambia en su oferta comercial y cultural.

Comunidad

Estructura demográfica

Estable sin tendencia	<input type="checkbox"/>	Históricamente es un ensanche con poca carga residencial, con un perfil administrativo o vinculado al sector de armadores actividades portuarias. Hasta el siglo pasado existían también enclaves de marginalidad relacionados con la prostitución. El escaso vecindario previo que permanece muestra un envejecimiento por encima de la media local. Tras la intervención, se mantiene una baja densidad a pesar de la incorporación de un perfil de adultos no jóvenes, y destacan indicadores al alza como el número de hoteles y de viviendas con fines turísticos. Es decir, una importante presencia de población temporal y flotante.
Tendencia rejuvenecimiento	<input type="checkbox"/>	
Tendencia envejecimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	
Permanente más flotante	<input checked="" type="checkbox"/>	

Perfil sociocultural

Local	<input checked="" type="checkbox"/>	Hasta finales del siglo pasado, el sesgo fundamental de la población del sector era básicamente local y de otras comunidades españolas, aunque siempre en parámetros de bajas densidades. Durante los últimos años, se aprecia un notable incremento de la población flotante en razón del incremento del uso turístico, aunque por debajo de las tramas centrales de la ciudad. Entre la población inmigrante predomina la procedentes de otros países de la Unión Europea.
Nacional consolidado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Multicultural consolidado	<input type="checkbox"/>	
No consolidado	<input checked="" type="checkbox"/>	

Renta

Elitizado	<input type="checkbox"/>	La baja densidad histórica de la zona y la actual tendencia a una progresiva presencia de población flotante ofrecen algunas dificultades para describir el perfil de renta. En todo caso, la tendencia media es a la normalización, reduciendo y desapareciendo los enclaves de cierta marginalidad preexistentes. Con más detalle, en paralelo al MAUS y al proceso de renovación urbana, la renta vecinal —especialmente del nuevo vecindario— se ha situado ligeramente superior a la media de la ciudad, aunque por debajo de la existente en las tramas centrales contiguas. Asimismo, los umbrales de desigualdad no son estadísticamente significativos. El acusado proceso de gentrificación durante el siglo XXI y la no abundante población previa ha favorecido una horquilla social que no es tan contrastada como en otras zonas elitizadas de Málaga.
Normalizado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desfavorecido	<input type="checkbox"/>	

Red social

Elemental	■	Se trata de un sector con escasa presencia de redes sociales vecinales. Sin embargo, en sus dinámicas recientes y específicamente respecto al MAUS, tienen un papel relevante y activo redes empresariales y de comerciantes.
Compleja	■	

Estrategias y procesos

Actores e iniciativas

Artista	<input checked="" type="checkbox"/>	Tratándose de un proyecto de carácter dirigido, además de los artistas invitados y ejecutores de los murales y los gestores culturales, es esencialmente importante la presencia de las instituciones públicas, fundamentalmente el Ayuntamiento de Málaga, que favorecieron y establecieron la mediación básica entre la comunidad y distintos entes privados. Estos últimos, antes y después del proyecto MAUS y más allá del mismo, se han ido sumando de forma significativa.
Colectivo creativo	<input type="checkbox"/>	
Base social	<input type="checkbox"/>	
Base social organizada	<input type="checkbox"/>	
Institución pública	<input checked="" type="checkbox"/>	
Entidad privada	<input checked="" type="checkbox"/>	

Procesos de participación

Interacción	<input checked="" type="checkbox"/>	El proyecto MAUS se publicita como una intervención cuyo objetivo es “entregar a Málaga un legado cultural contemporáneo de alto valor artístico, proporcionando una nueva visión urbana, descubriendo nuevos espacios y rompiendo con la cotidianidad de la ciudad, implicando a los vecinos en el desarrollo de sus actividades” (http://mausmalaga.com/). Ahora bien, en buena medida, la participación de los actores sociales se concreta en la interacción como público en la elaboración de los murales y su relación diaria con aquellos que se conservan.
Consultiva	<input type="checkbox"/>	
Proyectada	<input type="checkbox"/>	
Colaborativa	<input type="checkbox"/>	

Estrategias y procesos

Materialidad

Tangible efímero	<input type="checkbox"/>	Se utilizan materiales y tratamientos para mantener en el futuro el buen estado de los murales. Deben destacarse, por su significado en términos de recepción de la propuesta, las derivaciones más allá del proyecto; por ejemplo, en la ornamentación exterior de locales de restauración o comercios especializados en arte urbano.
Tangible continuidad	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intangible efímero	<input type="checkbox"/>	
Intangible continuidad	<input type="checkbox"/>	

Espacialización

Concreta	<input type="checkbox"/>	Aunque los murales se distribuyen por la trama urbana del barrio, cabe reconocer un patrón en tanto que se prioriza, de una parte, la visibilidad que ofrece la ubicación en sus bordes y, de otra, la proximidad a las principales calles peatonales, en su condición de ejes del proceso de renovación urbana.
Pautada	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dispersa	<input type="checkbox"/>	

Enclave

Contexto urbano

Centro histórico	<input type="checkbox"/>	Se trata de una expansión urbana de principios de siglo XX con entramado regular y densidad edificatoria media-alta. Ideado y ejecutado gradualmente desde finales del XIX y reformulado con el Plan de ensanche de Daniel Rubio de 1929, el Ensanche Heredia nunca fue un barrio de mucha población, ni de aluvión, más bien de compañías de transporte y actividades relacionadas con el puerto. Su perfil actual es administrativo, residencial, cultural y turístico. En los últimos años se han reforzado las dinámicas de centralidad del barrio y de foco cultural (Teatro Soho Málaga), asimilando en parte también tensiones de las tramas centrales.
Expansiones consolidadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expansiones no consolidadas	<input type="checkbox"/>	

Dinámica preponderante

Estable	<input type="checkbox"/>	Poca carga residencial y con un cierto carácter periférico, pese a su centralidad, hasta hace pocos años; no obstante, sin grandes problemas más allá de enclaves puntuales relacionados con la prostitución en el siglo pasado. Con el siglo XXI, se aprecia el inicio de una creciente focalización turística y gentrificación, especialmente en los ejes que bordean el barrio (Alameda Principal, Alameda de Colón, avenida de Manuel Agustín Heredia), aunque también en alguno de los ejes internos. El carácter periférico casi ha desaparecido. Las dinámicas anteriores se han acompañado de una una estrategia pública de renovación que denota y connota su peatonalización. Los murales, la acompañan.
Tensionado	<input type="checkbox"/>	
En transformación	<input checked="" type="checkbox"/>	

Síntesis

Objetivos / Logros

Empoderamiento comunitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se puede desligar la acción artística de MAUS del proceso de renovación urbana que acompaña. Así, la zona rebautizada como Soho ha experimentado importantes cambios durante los últimos decenios.
Cohesión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La creación de una identidad cultural, impostada en sus inicios pero consolidada con los años, ha hecho que, tanto dentro como fuera del barrio, este se perciba de una forma diferente. De ser periferia central en la ciudad ha adquirido personalidad propia. Todo esto le ha conferido una mayor visibilidad, de la que no son ajenas apuestas como la del Teatro Soho, que ha dado relevancia internacional a este sector de Málaga. Esto ha traído parejas más visibilidad y centralidad, y una mejora ambiental que se observa, sobre todo, en las calles peatonalizadas. También retos en relación con procesos de gentrificación y más recientemente intensa turistificación.
Identidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desarrollo cultural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reclamación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mejora ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Interacción

Cognitiva	<input type="checkbox"/>	El proyecto generó una cierta actitud propiciadora, de expectación y proclive a las prácticas artísticas, sobre todo las relacionadas con los murales y grafiti.
Actitudinal	<input checked="" type="checkbox"/>	El resultado ha sido una realidad con nuevos comportamientos y conductas, puntualmente reflejada en el uso de los espacios.
Conductual	<input checked="" type="checkbox"/>	En la actualidad los murales forman parte del barrio y se ofrecen como ruta para viajeros y turistas.